

IL RUOLO DELLA PASTORIZIA OVICAPRINA NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI

1. Pecore Churra Galega Bragançana al pascolo nelle aree forestali di montagna 2. Capre al pascolo nei boschi di querce (*Quercus pyrenaica*) 3. Capre Preta de Montesinho al pascolo in un bosco di lecci (*Quercus rotundifolia*) 4. Durante le ore più calde, gli animali si godono l'ombra del bosco

IL COSA E IL PERCHÉ

Perché reintrodurre il pascolo nelle foreste

Nel corso della loro storia, le foreste europee, per la maggior parte autoctone, sono state sfruttate in modo estensivo. Con l'avvento della moderna gestione forestale, le pratiche tradizionali sono state progressivamente svalutate e sostituite da modelli finalizzati a massimizzare la produzione di legname e il reddito diretto. Questa transizione ha contribuito a consolidare una percezione negativa della presenza di animali nelle foreste. Nei Paesi mediterranei, invece, la multifunzionalità delle foreste e l'aumento del rischio di incendi hanno portato ad una rivalutazione del pascolo, soprattutto ovino e caprino, come strumento strategico per la prevenzione degli incendi. Il pascolo forestale è ora riconosciuto per il suo contributo alla riduzione dei carichi di carburante, alla tutela della biodiversità, al miglioramento della salute del suolo e al benessere degli animali. Questo riconoscimento ha portato allo sviluppo di specifici programmi di supporto al pascolo, focalizzati su aree strategiche.

Parole chiave : Riadattamento delle vecchie pratiche, Riduzione del carico di carburante, Servizi ecosistemici, Benefici per gli animali, Portogallo

AFFRONTARE LE SFIDE

Come promuovere il pascolo forestale

Promuovere il pascolo nelle aree forestali significa recuperare una pratica tradizionale, rivalutarla e adattarla alle condizioni e alle sfide odierne, sia sociali che ambientali. Il pascolo può svolgere un ruolo strategico nella prevenzione degli incendi, nella gestione della biomassa combustibile e nel controllo delle aree forestali. La sua integrazione nelle politiche pubbliche richiede il riconoscimento del suo valore ambientale ed economico, attraverso incentivi adeguati, supporto tecnico e formazione specifica per gli attori coinvolti. La valorizzazione dei prodotti silvopastorali, il coordinamento tra pastori e proprietari forestali, gli investimenti nel monitoraggio e nelle conoscenze scientifiche sono condizioni fondamentali per il successo di questo modello.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

I vantaggi del pascolo forestale

Il pascolo dei piccoli ruminanti presenta diversi vantaggi nella gestione del rischio di incendi boschivi, in particolare nelle regioni mediterranee dove le estati calde e secche e la fitta vegetazione rendono i paesaggi altamente infiammabili. La biomassa che cresce spontaneamente nelle aree forestali può essere considerata, sia una risorsa alimentare sia, se non utilizzata, un combustibile. In assenza di pascolo, questa biomassa tende ad accumularsi, richiedendo interventi meccanici o l'uso di fuochi controllati. Al contrario, la presenza regolare di animali, al pascolo e durante la notte, riduce questo carico di carburante attraverso l'ingestione e il calpestio, creando interruzioni nella vegetazione che limitano l'intensità e la propagazione degli incendi. Inoltre, il pascolo promuove la biodiversità e migliora la qualità del suolo incoraggiando il riciclaggio dei nutrienti e l'attività biologica. Dal punto di vista economico, il pascolo rappresenta un'alternativa a basso costo rispetto alla gestione meccanica o all'impiego di fuochi controllati ed è particolarmente efficace in aree remote o impervie dove l'uso di macchinari è difficoltoso o eccessivamente oneroso. Pur non sostituendo completamente i trattamenti più intensivi che prevedono un'interruzione immediata della continuità dei combustibili, il pascolo permette di allungare l'intervallo tra questi trattamenti, rendendo la gestione del territorio più sostenibile nel tempo. Il pascolo dei terreni forestali è benefico anche per gli animali che li utilizzano. Gli alberi forniscono infatti alimenti supplementari come foglie e frutti, indispensabili nei periodi in cui il pascolo scarseggia, riducendo così la necessità di utilizzare integratori e aumentando la sicurezza alimentare della mandria. Forniscono inoltre ombra e microclimiche che riducono lo stress da calore e migliorano significativamente il benessere degli animali, aspetto sempre più importante nel contesto dei cambiamenti climatici e delle frequenti ondate di calore. Inoltre, la promozione del pascolo ha un impatto positivo sulle comunità rurali valorizzando il lavoro dei pastori, rilanciando le pratiche tradizionali e contrastando lo spopolamento delle aree rurali. Questa sinergia tra il benessere animale, la riduzione del rischio di incendi e la resilienza socio-economica rende il pascolo uno strumento prezioso per la gestione sostenibile delle aree rurali.

IN EVIDENZA:

- **Reintroduzione delle pratiche tradizionali di gestione forestale per migliorare la resilienza delle foreste.**
- **Il pascolo forestale riduce il rischio di incendi e migliora il benessere degli animali.**
- **L'uso silvopastorale comporta dei compromessi tra la produzione zootecnica e la silvicoltura.**

Pecore al pascolo in un prato ai margini di un bosco di Quercus pyrenaica

MARINA CASTRO

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.